

VOUS AVEZ DIT... FORMATION HYBRIDE ? Définition et possibilités d'application

Lucie Dionne
Université du Québec à Rimouski

Une définition

La **formation hybride** se reconnaît grâce à ce qui la définit fondamentalement, soit la combinaison d'enseignement et d'apprentissages réalisés à distance grâce au numérique et en présence selon un modèle traditionnel (Dziuban, Graham, Moskal, Norberg et Sicilia, 2018; Graham, 2013). En anglais, on utilise généralement les termes *blended learning* pour nommer la formation hybride.

Distinguer la formation hybride de :

La classe inversée qui est une approche réorganisant des méthodes pédagogiques traditionnelles en dehors de la classe et des méthodes centrées sur l'élève dans la classe (Guilbeault et Viau-Guay, 2017) sans intégrer de formation à distance comme telle.

L'enseignement bimodal qui concerne plutôt un dispositif de formation où l'enseignement est diffusé simultanément à un groupe d'élèves en présence dans la classe et à des élèves à distance par webconférence ou visioconférence. On pourrait aussi parler d'un établissement d'enseignement qui offre tout autant des cours ou des programmes en présence qu'à distance (site de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke).

Et si on en parlait simplement...

Selon certains, toute personne qui intègre des outils numériques pour l'enseignement ou l'apprentissage pourrait se réclamer d'utiliser la formation hybride. Dans les faits, c'est un peu plus complexe. Selon Allen et Seaman (2007), la formation hybride exigerait qu'une portion substantielle de la formation (de 30 à 79 %) soit offerte à distance pour qu'elle soit considérée comme hybride. Sous 30 %, on parlerait plutôt d'une formation présentielle facilitée par le numérique. À l'inverse, une formation durant laquelle les élèves feraient leurs apprentissages à distance 80 % du temps ou plus se qualifierait comme une formation à distance. Par exemple, on ne peut parler réellement de formation hybride si seulement une rencontre initiale et un examen final sont réalisés en présentiel alors que le reste de la formation est offerte entièrement à distance. De la même façon, déposer un plan de cours ou des documents à lire sur un environnement numérique d'apprentissage et demander aux élèves de les consulter au besoin ne constituent pas une formation hybride intégrant des apprentissages réalisés à distance grâce au numérique.

La formation hybride selon Allen et Seaman (2007)

Proportion de contenu offert à distance	Type de cours	Description
0 %	En présence	Aucune utilisation du numérique dans un cours offert entièrement en présence
1 à 29 %	Facilité par le numérique	Utilisation du numérique pour faciliter un cours essentiellement offert en présence (ENA ou site internet pour déposer un plan de cours et des consignes)
30 à 79 %	Hybride	Combinaison de formation à distance et de formation en présence
80 % et plus	À distance	L'entièreté ou presque du contenu est offerte à distance

À quoi ça sert ?

La pandémie de 2020 a exigé des institutions la mise en place de nouveaux dispositifs de formation permettant le respect de la distanciation physique des élèves et du personnel enseignant. La formation à distance et la formation hybride font partie des modalités privilégiées permettant de réduire le nombre d'élèves présents en classe au même moment. Bien que plusieurs établissements utilisent ces modalités pour la première fois, elles ne sont pas nouvelles. Afin de nous y retrouver et d'utiliser un langage commun, nous proposons des repères pour réfléchir et définir la formation hybride.

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du Québec

Pour citer cette fiche : Dionne, L. (2020). Vous avez dit... formation hybride? Définition et possibilités d'applications. Observatoire de la formation professionnelle du Québec. <https://observatoirefp.org/portail/>

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

En plus d'identifier la part de formation en présence et à distance, d'autres variables peuvent être prises en compte pour décrire la formation hybride comme les lieux de formation et les horaires.

Quels sont vos quadrants ?

Si on enseigne selon une modalité hybride, il devrait être possible de se situer par rapport aux **quadrants de Coldewey** (Simonson, Smaldino, Albright et Zvacek, 2009) qui prennent en considération les séquences de formation en présence et à distance, selon que les horaires soient fixes (formation synchrone) ou flexibles (formation asynchrone).

Des exemples d'application

L'association entre les quadrants 1 et 4 représente une forme connue de formation hybride où des rencontres en face à face dans la classe sont conjuguées à des séquences d'apprentissage autonome à la maison.

Un environnement numérique d'apprentissage comme Moodle peut alors proposer des situations d'apprentissage que l'élève réalise selon un horaire flexible, tout en bénéficiant d'un encadrement pédagogique à distance. L'environnement numérique d'apprentissage permet l'accompagnement des élèves par l'enseignante ou l'enseignant via différents moyens de communication numérique entre les rencontres présentiels.

Des séances de formation pratique en atelier ou en laboratoire (quadrant 3) par plages horaires assignées ou choisies associées à des périodes en classe virtuelle selon un horaire fixe par webconférence (comme Zoom) (quadrant 2) représentent une association présence et distance pouvant très bien exister en formation professionnelle alors que les élèves doivent développer des compétences nécessitant la maîtrise de savoir-faire techniques.

Un modèle en alternance intégrant une formation dans le milieu de travail (quadrant 3), des activités obligatoires à réaliser en autonomie (quadrant 4) et des séances de classe virtuelle (quadrant 2) présente aussi des perspectives intéressantes, particulièrement en formation professionnelle.

En bref, la formation hybride peut prendre plusieurs formes et recourir à différents moyens pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage en présence tout autant qu'à distance. Selon de nombreux chercheurs, l'un des plus grands défis de passer d'une formation présentielle à une formation hybride réside dans la formation du personnel enseignant. Il s'agit pour les institutions de guider les enseignantes et les enseignants dans l'utilisation de nouveaux outils numériques, mais aussi de soutenir une modification durable dans les pratiques de formation faisant en sorte que les choix pédagogiques correspondent à la modalité hybride (Torrissi-Steele et Drew, 2013).

« Le défi fondamental de la recherche en formation hybride est de comprendre ce que les humains font très bien et ce que les machines font très bien, afin que leurs points forts puissent être maximisés au fur et à mesure qu'ils sont intégrés au service de l'apprentissage » (Graham, 2013).

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du Québec

Références

Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A. et Sicilia, N. (2018). Blended learning: The new normal and emerging technologies. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(3), 1-16.

Graham, C. R. (2013). Emerging practice and research in blended learning. Dans M. G. Moore (dir.), *Handbook of Distance Education* (3^e éd., p. 333-350). New York, NY: Routledge.

Guilbeault, M. et Viau-Guay, A. (2017). La classe inversée comme approche pédagogique en enseignement supérieur: état des connaissances scientifiques et recommandations. <http://journals.openedition.org/ripes/1193>

Potvin, C. (2011). Aux frontières de la formation à distance: réflexions pour une appellation mieux contrôlée. *Distances, Automne*, 1-6.